

УДК (UDC) 621.86

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ
МОБИЛЬНОЙ КАНАТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ,
РАЗМЕЩЕННОЙ НА СКЛОНЕTHE DYNAMIC LOADING STUDY OF A MOBILE TRANSPORT
AND TECHNOLOGICAL MACHINE, PLACED ON A SLOPEХимич А.В., Лагереv И.А.
Khimich A.V., Lagerev I.A.Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (Брянск, Россия)
Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University (Bryansk, Russian Federation)

Аннотация. В работе рассматриваются подходы к моделированию динамики мобильной канатной транспортно-технологической машины, рабочий орган которой перемещается вдоль линейно протяженного кабеля с помощью лебедки. Мобильная машина состоит из двух пространственно разнесенных модулей, размещенных на склоне, и закреплена канатной оттяжкой. Разработана математическая модель, учитывающая колебания рабочего органа на тяговом и несущем канатах при его движении вдоль склона. Выполнено численное решение. Проанализированы результаты.

Ключевые слова: мобильная канатная машина, склон, лебедка, канат, динамика.

Дата принятия к публикации: 11.06.2022
Дата публикации: 25.06.2022

Сведения об авторах:

Химич Анна Васильевна – аспирант ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
e-mail: annahimich14@mail.ru.

Лагереv Игорь Александрович – доктор технических наук, доцент, проректор по инновационной работе ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
e-mail: lagerev-bgu@yandex.ru.

ORCID: 0000-0002-0921-6831

Abstract. The paper considers approaches to modeling the dynamics of a mobile cable lifting machine, the working body of which is moved along a linearly extended cable using a winch. The mobile machine consists of two spatially spaced modules placed on the slope, and is secured by a cable car. A mathematical model has been developed that takes into account the vibrations of the working body on the traction and load-bearing ropes when it moves along the slope. Numerical integration of the equations of motion is carried out. The results are analyzed.

Keywords: mobile rope machine, slope, winch, rope, dynamics.

Date of acceptance for publication: 11.06.2022
Date of publication: 25.06.2022

Authors' information:

Anna V. Khimich – student, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University,
e-mail: annahimich14@mail.ru.

Igor A. Lagerev – Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor, Vice rector for Innovations at Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University,
e-mail: lagerev-bgu@yandex.ru.

ORCID: 0000-0002-0921-6831

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-29-00798)

Acknowledgements

The study was supported by the grant of Russian science Foundation (project No. 22-29-00798)

1. Введение

Выполнение рабочих операций мобильными транспортно-технологическими машинами на крутых склонах сопряжено с рядом технических сложностей. Наиболее важным при этом является обеспечение общей ус-

тойчивости машины во всех рабочих режимах. Для этого помимо усовершенствования аутигеров и иных опорных устройств машин традиционных конструкций, возможен переход к инновационным конструкциям – канатным транспортно-технологическим машинам [1, 2].

Исследуемая канатная транспортно-технологическая машина в общем виде показана на рис. 1. По крутому склону 1 длиной L и углом наклона к горизонту α (как правило, $\alpha > 30^\circ$) между верхней 2 и нижней 3 базовыми станциями (модулями) машины расположен несущий канат 7, по которому движется рабочий орган или груз 4, приводимый в движение тяговым канатом 6 с помощью лебедки 5. Верхняя станция (модуль) машины закреплена оттяжкой 8, которая зафиксирована на склоне [1].

При работе машины тяговый и несущий канат оказывают воздействие на рабочий орган. Расчетная схема этого процесса показана на рис. 2. Грузо захватный орган совершает колебательные движения вдоль тягового каната по координате x_0 , а также в вертикальном направлении по координате y_0 .

Линейное перемещение тягового каната при работе лебедки описывается координатой x_1 . При работе машины рабочий орган может покоиться на месте.

Верхняя базовая станция закреплена на склоне оттяжкой и колеблется на ней вдоль координаты x_2 .

Нижняя базовая станция связана с верхней тяговым канатом, по направлению которого она совершает колебания по координате x_3 . Этот процесс также оказывает влияние на колебания рабочего органа из-за влияния на жесткость несущего каната, по которому передвигается рабочий орган.

Рабочий орган смещается из точки O в точку O_1 на расстояние δ_0 (перемещение вдоль тягового каната δ_{0x} , вертикальное перемещение δ_{0y}).

В статье приведена математическая модель для исследования динамической нагруженности данной системы. Под динамической нагруженностью понимается состояние машины при воздействии рабочих воздействий, выраженное в виде реализаций процессов изменения координат и скоростей, а также динамических усилий в канатах.

Рис. 1. Исходная расчетная схема канатной грузоподъемной машины: 1 – склон; 2 – верхняя базовая станция (модуль); 3 – нижняя базовая станция (модуль); 4 – рабочий орган; 5 – лебедка; 6 – тяговый канат; 7 – несущий канат [1]; 8 – оттяжка

Рис. 2. Расчетная схема канатной грузоподъемной машины с учетом влияния тягового и несущего канатов

2. Математическая модель для исследования нагруженности

Как было указано выше, можно выделить два режима работы машины:

- режим 1 – рабочий орган перемещается вдоль склона, приводимый в движение лебедкой, что создает дополнительные динамические воздействия на всю систему, при этом базовые станции совершают колебания около положения равновесия, при позиционировании рабочего органа внешние воздей-

$$\begin{cases} m_0 \ddot{x}_0 + c_{\text{тк}}(x_1 - x_0 - x_2) - c_{\text{нк}} y_0 \sin \alpha = -Q - G \sin \alpha; \\ m_0 \ddot{y}_0 - c_{\text{нк}} y_0 + c_{\text{тк}}(x_1 - x_0 - x_2) \sin \alpha = G + Q \sin \alpha; \\ m_1 \ddot{x}_1 + c_{\text{тк}}(x_0 + x_2 - x_1) = P(\dot{x}_1); \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{\text{от}} x_2 + c_{\text{нк23}}(x_2 - x_3) = -G_2 \sin \alpha; \\ m_3 \ddot{x}_3 + c_{\text{нк23}}(x_3 - x_2) = -G_3 \sin \alpha, \end{cases} \quad (1)$$

где x_0, y_0, x_1, x_2 и x_3 – линейные координаты (соответственно) рабочего органа вдоль тягового каната, в вертикальном направлении, привода лебедки, верхней базовой станции (модуля), нижней базовой станции (модуля), м; m_0 – масса рабочего органа канатной машины с грузом, кг; m_1 – приведенная к линейному движению тягового каната масса привода и вращающихся частей лебедки, кг; m_2, G_2 – масса, кг, и вес, Н, верхней базовой станции (модуля); m_3, G_3 – масса, кг, и вес, Н, нижней базовой станции (модуля); $c_{\text{тк}}$ – жесткость тягового каната, Н/м; $c_{\text{нк}}$ – жесткость несущего каната при колебаниях рабочего органа вдоль координаты y_0 , Н/м; $c_{\text{нк23}}$ – жесткость несущего каната при анализе колебаний базовых станций, Н/м; $c_{\text{от}}$ – жесткость оттяжки, Н/м; Q – внешнее воздействие со стороны рабочего органа, которое задается в виде закона или совокупности значений, Н; G – вес рабочего органа с грузом, Н; $P(\dot{x}_1)$ – приведенное к линейному движению тягового каната тяговое усилие лебедки, зависящее от скорости ее вращения [3], Н.

ствия со стороны предмета труда постоянны или равны нулю (холостой ход);

- режим 2 – рабочий орган покоится на месте, при этом рабочий орган и базовые станции совершают колебания около положения равновесия, как правило, в этом режиме рабочий орган активно взаимодействует с предметом труда, что вызывает интенсивное воздействие на всю систему.

Математическая модель для исследования нагруженности мобильной канатной транспортно-технологической машины в режиме 1 имеет следующий вид:

Начальные условия для решения системы уравнений (1):

$$\begin{aligned} x_0(t=0) &= x; \\ y_0(t=0) &= y; \\ \dot{x}_1(t=0) &= x_{10}; \\ x_2(t=0) &= x_B; \\ x_3(t=0) &= x_H, \end{aligned}$$

где t – модельное время в ходе численного интегрирования, с; x, y – начальное положение рабочего органа вдоль тягового каната и в вертикальном направлении соответственно, м; x_B, x_H – начальное положение базовых станций на склоне, м; x_{10} – номинальная скорость вращения лебедки, приведенная к линейному движению тягового каната, м/с.

Остальные начальные условия при $t=0$ считаются нулевыми (кроме случаев поэтапного моделирования, когда начальные условия для моделирования текущего рабочего цикла машины определяются исходя из расчетов для предыдущего цикла).

Решение уравнений движения проводится численно методом Рунге-Кутты в программе собственной разработки. Шаг интегрирования по времени с учетом рекомендаций был выбран 0,01 с.

Математическая модель для исследования нагруженности мобильной канатной транспортно-технологической машины в режиме 2 имеет следующий вид:

$$\begin{cases} m_0 \ddot{x}_0 + c_{\text{тк}}(-x_0 - x_2) - c_{\text{нк}} y_0 \sin \alpha = -Q - G \sin \alpha; \\ m_0 \ddot{y}_0 - c_{\text{нк}} y_0 + c_{\text{тк}}(-x_0 - x_2) \sin \alpha = G + Q \sin \alpha; \\ m_1 \ddot{x}_1 = 0; \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_{\text{от}} x_2 + c_{\text{нк}23}(x_2 - x_3) + c_{\text{тк}}(x_0 + x_2) = -G_2 \sin \alpha; \\ m_3 \ddot{x}_3 + c_{\text{нк}23}(x_3 - x_2) = -G_3 \sin \alpha. \end{cases} \quad (2)$$

Начальные условия для решения системы уравнений (2):

$$\begin{aligned} x_0(t=0) &= x; \\ y_0(t=0) &= y. \end{aligned}$$

Жесткость несущего каната изменяется в зависимости от положения грузозахватного органа между базовыми станциями.

Расчетная схема к определению $c_{\text{нк}}$ приведена на рис. 3. В основу определения же-

сткости положено вычисление податливостей ε_i – деформаций каната (прогибов) при приложении единичной силы в i -й его точке. Тогда жесткость $c_{\text{нк}i}$ несущего каната в i -й его точке можно вычислить как ε_i^{-1} . При численном интегрировании $c_{\text{нк}}$ вычисляется на каждой итерации с учетом текущего значения x .

Рис. 3. Расчетная схема к определению жесткости несущего каната

Жесткость несущего каната можно вычислить следующим образом:

$$c_{\text{нк},i} = \left((L-x)^2 + (L-x+\Delta)^2 + (L-x)(L-x+\Delta) \right)^{-0.5},$$

где

$$\Delta = \left[EF \left(\sin \beta_1 + \frac{\cos \beta_2}{\cos \beta_1} \sin \beta_2 \right) \right]^{-1},$$

E – модуль упругости, Па; F – площадь сечения несущего каната, м^2 ; углы ветвей

$$\beta_1 = \arcsin \left(\frac{H}{L-x} \right), \quad \beta_2 = \arcsin \left(\frac{H}{x} \right).$$

Минимального значения жесткость несущего каната $c_{\text{нк}, \text{min}}$ достигает на середине склона при $x = 0,5L$ (здесь максимален прогиб каната). Максимальное значение жесткость несущего каната достигает на краях. С целью обхода сингулярности при вычис-

лении жесткости, считаем, что грузозахватный орган не доходит до базовой станции на величину

$$l_d = \min(x - x_H).$$

3. Результаты моделирования нагруженности

Моделирование выполнено для канатной транспортно-технологической машины со следующими параметрами: $m_0 = 500$ кг, $m_1 = 126000$ кг, $m_2 = m_3 = 5000$ кг, $c_{\text{тк}} = 100000$ Н/м, $c_{\text{от}} = 500000$ Н/м, $c_{\text{нк}, \text{min}} = 900000$ Н/м, $c_{\text{нк}, \text{max}} = 2100000$ Н/м, $Q = 0$ Н, $G = 4905$ Н, $G_2 = G_3 = 49050$ Н, максимальное значение $P = 5396$ Н, $x = 0,2$ м, $x_H = 0$ м, $x_B = 7$ м, $y_0 = 0$ м, $x_{10} = 0,129$ м/с, $l_d = 0,2$ м, $\alpha = 30^\circ$.

Закон изменения тягового усилия лебедки принят аналогичным закону, приведенному в [3]. При моделировании рабочий орган поднимается из начального положения до точки

$$x = x_B - l_d,$$

где $Q = 100 \sin(2t) 100 \sin t$ Н.

Результаты интегрирования уравнений движения показаны на рис. 4 – 6.

Рис. 4. Результаты расчета подъема грузозахватного органа: а – с учетом колебаний базовых станций и оттяжки; б – без учета (упрощенная модель [1]); 1 – для лебедки; 2 – для грузозахватного органа

Рис. 5. Результаты расчета вертикальных колебаний грузозахватного органа: а – с учетом колебаний базовых станций и оттяжки; б – без учета (упрощенная модель [1]); 1 – для лебедки; 2 – для грузозахватного органа

Рис. 6. Результаты расчета колебаний базовых станций: а – верхняя базовая станция; б – нижняя базовая станция

4. Основные выводы

На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы.

1. Учет влияния тягового и несущего каната позволяет повысить точность исследования рабочих процессов. Амплитуды и частоты колебательных процессов координат и скоростей вдоль тягового каната выше, чем без учета влияния несущего каната (по данным работы [1]).

Список литературы

1. Лагерев И.А., Химич А.В. Математическое моделирование динамики кабельной грузоподъемной машины // Ученые записки Брянского государственного университета. 2022. №1. С. 7-10.

2. Лагерев И.А. Динамическая нагруженность крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов при движении с грузом // Подъемно-транспортное дело. 2011. №3. С. 7-10.

3. Лобов, Н.А. Динамика грузоподъемных кранов / Н.А. Лобов. М.: Машиностроение, 1987. 160 с.

2. Подвижность базовых станций при их закреплении растяжкой приводит к увеличению амплитуд горизонтальных колебаний грузозахватного органа в 2 раза, вертикальных колебаний – в 2,5 раза (по сравнению с системой с жестко закрепленными базовыми станциями). В 2...2,5 раза растут динамические усилия в канатах. Частоты колебаний остаются примерно одинаковыми, но меняется фаза колебаний, что обусловлено колебаниями базовых станций относительно положений равновесия.

References

1. Lagerev I.A., Khimich A.V. Mathematical modeling of dynamics cable lifting machine. *Uchenye zapiski Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2022, No.1, pp. 7-10. (In Russian)

2. Lagerev I.A. Trunk pipeline welding machine crane-manipulator dynamics during freight movement. *Podemno-transportnoe delo*, 2011, No.3, pp. 7-10. (In Russian)

3. Lobov N.A. *Dinamika gruzopodemnykh kranov* [Overhead cranes dynamics]. Moscow, Mashinostroenie, 1987. 160 p.